

OLTI YOSHLI BOLANING TA'LIMGA TAYYORGARLIGI

Nurulloyev Toxir Nutfulloyevich

“Renessans ta’lim universiteti” 4 – bosqich talabasi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17163603>

Annotatsiya: Ushbu maqolada bolaning umumiy va psixologik tayyorgarligi, bolani maktabda o‘qishiga axloqiy-irodaviy, maktabda o‘qishiga aqliy va jismoniy tayyorgarligi, bolalarni maktab ta’limiga rivojlanganlik darajasi ko‘rsatkichlari, jismoniy rivojlanganlik darajasi, nutq va tafakkuri rivojlanganlik darajasi, ma’naviy madaniy yetukligi haqida so‘z yuritiladi.

Kalit so‘zlar: Maktabga tayyorgarlik, bola rivojlanishi, jismoniy tayyorgarlik, psixologik tayyorgarlik, nutq rivoji, ijtimoiy moslashuv, tafakkur, ta’limiy muhit.

O‘zbekiston Respublikasida maktabgacha ta’lim to‘g‘risidagi Nizomga muvofiq bola maktabgacha ta’limni uyda, ota-onalarning mustaqil ta’lim berishi orqali yoki doimiy faoliyat ko‘rsatadigan maktabgacha ta’lim muassasalarida, shuningdek maktabgacha ta’lim muassasalariga jalb qilinmagan bolalar uchun maktabgacha ta’lim muassasalarda, maktablarda, mahallalarda tashkil etilgan maxsus guruhlar yoki markazlarda oladi. Bu yerda ular haftada 2-3 marta shug‘ullanishadi. Ota-onalarga maktabgacha ta’lim shaklini tanlash huquqi beriladi.

6-7 yoshli bolaning maktab ta’limiga tayyorligini aniqlashda maktabgacha yoshdagi bolalar ta’lim-tarbiyasi bilan shug‘ullanuvchilar asosiy shart hisoblanmish – bolaning maktabga tayyorligi maktabgacha va maktab davridagi hayot tarzi hamda faoliyati uchun ko‘prik vazifasini o‘tashini, oila yoki maktabgacha ta’lim muassasasidagi ta’lim-tarbiya sharoitlarida maktab ta’limiga ozorsiz o‘tkazishni ta’minlash zarurligini hisobga olishlari lozim.

Maktabgacha yoshdagi bolaning maktab ta’limiga o‘tishi hamisha uning hayoti, axloqi, qiziqishi va munosabatlarida jiddiy o‘zgarishlarni yuzaga chiqaradi. Shuning uchun bolani yoki uydayoq maktab ta’limiga tayyorlash, uni uncha qiyin bo‘lmagan bilim, tushuncha, ko‘nikma va malakalar bilan tanishtirish kerak bo‘ladi.

Yetakchi mutaxassislarning fikriga ko‘ra «Maktabga tayyorgarlik» tushunchasi bolani maktabga tayyorlashning jismoniy, shaxsiy (ruxiy), aqliy va maxsus tayyorgarlik yo‘nalishlarini o‘z ichiga oladi

Jismoniy tayyorgarlik bolaning sog‘lomligi, harakat ko‘nikmalari va sifati, qo‘l mushaklari va ko‘rish-motor muvofiqligi rivojlanganligi bilan izohlanadi. Shaxsiy tayyorligi, atrof-muhitga, kattalarga, tengdoshlariga, o‘simliklar dunyosiga, tabiiy hodisalarga, shaxsiy madaniyatni shakllanganligini nazarda tutadi. Aqliy tayyorgarlik bola obrazli va mantiqiy fikrlashi, tasavvurning, odamiylikning, bilimga qiziqishning, mustaqilligining, o‘zini-o‘zi nazorat qilishga, hamda o‘quv faoliyatini kuzatish, eshitish, eslab qolish, solishtirish kabi asosiy turlarini bilishni o‘z ichiga oladi.

Bolaning maktabda ta’lim olishi samarasi uning ona tilini bilishiga va nutqni qanchalik rivojlanganligiga ko‘proq bog‘liq bo‘ladi. Chunki butun o‘quv faoliyati shularga, ya’ni nutqiy mantiqiy rivoji, bolaning kattalarning yordamisiz mustaqil fikrlashi, til rivojlanganligi yutuqlarida erkin foydalana olishi, hikoya qilish, mulohaza yuritish, o‘z tasavvurini izohlay olish, tushunarli qilib bayon etish kabi omillar asosiga quriladi. Shuningdek, bolaning maktabda ta’lim olishi uchun amaliy intellekt rivoji ya’ni, uning namunani chizish, aytib turiladigan bayoniy topshiriqni bajarishi ham muhim sanaladi. Va nixoyat, maxsus tayyorgarlik bolani

savodxonlikka o'rgatish va uning maktabning 1 sinf o'quv dastur materialini yetarli darajada egallash haqidagi tushunchasini shakllantirishni nazarda tutadi.

Bolalarni maktabda o'qitishning samaradorligini ko'p jihatdan ularning tayyorgarlik darajalariga bog'liq bo'ladi. Maktabda o'qishga tayyorgarlik – MTMSi va oilada maktabgacha tarbiya yoshidagi bolaga qo'yadigan talablar orqali aniqlanadi.

Maktabga kirish bola hayotidagi odatiy turmush tarzi, atrofdagilar bilan munosabat sistemasining o'zgarishiga aloqador muhim davrdir. Bola xayotida birinchi bor markaziy o'rinni ijtimoiy ahamiyatga ega bo'lgan o'quv faoliyati egallaydi. Unga odatiy bo'lgan erkin o'yin faoliyatidan farqli o'laroq, endi ta'lim majburiy bo'ladi va birinchi sinf o'quvchisidan to'rtta jiddiy munosabat talab qilinadi Ta'lim faoliyatining yetakchi turi sifatida bolaning kundalik hayot jarayonini qayta ko'radi: kun tartibi o'zgaradi, erkin o'yinlar vaqti qisqaradi. Bolaning mustaqilligi va uyushganligi, uning ishchanligi va intizomlilikka talablar jiddiy ravishda ortadi. Maktabgacha yoshdagi bolalikka nisbatan o'quvchining o'z hatti-harakati, majburiyatlarini bajarishga shaxsiy ma'suliyati ancha-muncha ortadi.

Maktabga umumiy tayyorgarlik bolaning maktabga borish vaqtiga kelib aqliy, ma'naviy, estetik va jismoniy rivolanishda erishgan shunday darajasidirki, u bolaning maktab ta'limining yangi sharoitlariga va o'quv materialining ongli egallashga faol kirib borishlari uchun zarur asosni yaratadi. Umumiy tayyorgarlik bola maktab ta'limiga o'tish davriga kelib erishadigan psixik rivojlanishning muayan darajasi bilan ifodalanadi.

Maktab ta'limiga psixologik tayyorgarlik bolaning o'qishga intilishi o'quvchi bo'lish ishtiyoqida bilish faoliyati va tafakkur operatsiyalarining yetarlicha yuqori darajasi bolaning o'quv faoliyati elementlarini egallashi iroda va ijtimoiy rivojlanishning muayan darajasida namoyon bo'lishda asoslangan tayyorlikni o'z ichiga oladi. Bolani maktabga psixologik tayyorgarligining barcha komponentlari bolani sinf jamoasiga olib kirish maktabda o'quv materialini ongni faol egallash keng doiradagi maktabga oid majburiyatlarni bajarishni qamrab oladi.

Bolani maktabga maxsus ravishda tayyorligi maktabda o'qishga umumiy psixologik tayyorligiga qo'shimchadir u bolada matematika va ona tili kabi o'quv fanlarini o'rganish uchun zarur bo'lgan maxsus bilim, ko'nikma va malakalarning mavjudligiga ko'ra aniqlanadi. MTMda bolalarda eng oddiy matematika tasavvurlarini tarkib toptirish, nutqni o'stirish hamda savodni egallashga tayyorlanish yuzasidan o'tkaziladigan jadal ish bolalarni maktabda o'qishga maxsus tayyorlashning zarur darajasini ta'minlaydi.

Maktabga qatnaydigan bola yangi turmush tarziga kishilar bilan o'zaro munosabatning yangi sistemasiga, faol aqliy faoliyatga tayyorlangan bo'lishi darkor. U yangi jiddiy majburiyatlarni uddalashi uchun jismoniy rivojlanishda muayan darajaga erishgan bo'lishi kerak.

Bolani maktabda o'qishga jismoniy tayyorligi o'qishning muvaffaqiyatli bo'lishida katta ahamiyatga egadir. Maktabga chiqish munosabati bilan bola turmush tarzining qayta qurilishi, kun tartibining o'zgarishi, jiddiy o'quv mexnati, darslarning davomiyligi undan sezilarli jismoniy zo'r berishni talab qiladi. Maktabga jismoniy tayyorlik ko'pgina tarkibiy qismlardan tarkib topadi. Bu birinchi navbatda bola salomatligining yaxshi bo'lishi, organizimning chiniqqanligi, ma'lum darajada chidamliligi va ish qobiliyati, kasalliklarga qarshilik ko'rsata olishidir. Bolalarni maktabga tayyorlashda barmoq mayda muskullarining rivojlanishi alohida o'rin egallaydiki, bu yozuvni muvaffaqiyatli egallashning zaruriy sharti.

Maktabga jismoniy tayyorlik shuningdek bola tomonidan madaniy gigiyenik malakalarni egallanishini, ularda shaxsiy gigiyena qoidalariga rioya qilish odatini tarbiyalashni nazarda tutadi.

Jismoniy tayyorlik bola maktabga yetuklikni shakllantirishning zarur tarkibiy qismi xisoblanadi. Maktabga yetuklikni aniqlashda bola sog'lig'ining holati va organizmning biologik yetukligini baholash (antropometrik ko'rsatkichlar suyak, mushak, nafas olish va yurak-tomir sistemasining) rivojlanganligini nazarda tutuvchi ko'p omilli tahlildan, maktabga funksional tayyorlikni «Maktabga yetuklik»ni asosiy ko'rsatkichi va eng avvalo bir qator fiziologik funksiyalarining rivojlanish darajasini baholashdan foydalaniladi.

Bolalarni maktabga jismoniy tayyorliklarini tekshirish natijasi ko'pchilik bolalarda uning asosiy ko'rsatkichlari norma atrofida ekanligini va xatto undan ilgariylashini ko'rsatdi. Kun tartibi, chiniqtiruvchi muolajalar, muntazam jismoniy tarbiya mashg'ulotlari, xilma-xil harakatli o'yinlar va jismoniy mashqlar faol harakat rejimi bolalarni maktabda o'qishiga jismoniy tayyorligini ta'minlashning zaruriy shartlari hisoblanadi.

Bolalarni maktabga tayyorlashdan maqsad bola shaxsini bolalarni maktabgacha yoshdagi bolalar ta'lim-tarbiyasiga qo'yiladigan davlat talablariga muvofiq sog'lom va yetuk maktabga o'qishga tayyorlangan tarzi shakllanishdan iboratdir.

Mustaqil tarzda jismoniy mashqlarni bajara olish, buyrukka (start, stop) asoslanib yugura olish; 5 sekund davomida arqonda osilib turish; Arg'imchoq ucha olish; cheklangan saf va chiziq bo'ylab yura olish; Qiya ko'yilgan taxta ustidan yurib o'ta olish; Bir oyoqda qaldirg'och bo'lib tura olish; Oyoq uchlari bilan buyumlarni qisib ko'tarish, pastga surish va bir joydan ikkinchi joyga ko'chira olish; 10 metr masofani emaklab o'tish; Safda to'g'ri turish va safni uzunasiga yurish; Saflanish va qayta saflanishni bilish; Musiqa ohangiga mos holda harakat qila bilish kabi o'yinlarda ishtirok etishi, tovush, so'zlarni aniq va to'g'ri talaffuz etishi; 3000 tadan ortiq so'zni tushunish va bilish; rasmga qarab gap tuzish; ertak va hikoyani tinglash, mazmunini tushunish; Eshitgan kichik ertak va hikoyalarni qayta so'zlab berish; Ifodali nutqqa ega bo'lish; Tevarak-atrof, tabiat manzarasi hakida qiskacha so'zlab berish; Turli mavzudagi 6 ta she'rni yoddan aytish; Ota-ona, tarbiyachi tavsiyasi bilan xayotiy mavzular bo'yicha qisqacha hikoya tuzish; Kattalar va o'rtoqlari bilan suhbatda faol ishtirok etish va gaplashish madaniyatiga ega bo'lishi kerak.

O'z fikrini mustaqil, erkin bayon etish va xulosa chiqara olish; mantiqiy tafakkur qilish malakalariga ega bo'lish; tafakkur operatsiyalari (analiz, sintez, umumlashtirish, aniqlashtirish, taqqoslash, analogiya va boshqalarni) yoshiga mos rivojlanishi; fikriy mushoxada yuritish; tevarak atrofni to'g'ri idrok etish; ta'limiy o'yinlar vositasida tafakkurni peshlash. gul, daraxt turlarini rangiga, bargiga, mevasiga qarab farqlay olish. O'z fikrini talab ehtiyojlarini so'z bilan ifodalash; qirqib bo'laklarga ajratgan voqea band rasmlarni terish, yaxlitlash; turli tasvirlardan yaxlit obraz yarata olish; geometrik shakllardan ma'lum mazmunga ega bo'lgan tasvirlar tuzish; So'zlardan gap tuza olish; O'z fikrini bayon etganda taqqoslash, umumlashtirish, tahlil qila olish; Birinchi o'nlikdan son tarkibi (alohida birlikdan) va 2 3 4 5 6 7 8 9 10 sonlarini o'zidan kichik bo'lgan ikki kichik sondan tarkib topganligini bilish; Birinchi o'nlikdagi xar bir sonni qanday hosil bo'lishini bilish, buning uchun son katoridagi avvalgi songa 1ni qo'shish va keyingi sondan 1 ni ayirish. 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 raqamlarini hamda + - ishoralarini bilishi;

1, 3, 5, 10 so'mli pullarni bilish; o'tayotgan hafta kunlarini ketma-ketligini, kun qisimlarini bilish; 10 tagacha bo'lgan birikmalardan sanash, sanab ajarata olish; narsalarni sonini raqam

bilan muvofiqlashtira olish; to'g'ri va egri chiziqlarni uchburchak turtburchaklarni bir-biridan farqlash hamda tasvirlash. hozirgi zamon texnikasi kompyuter hakida tasavvurga ega bo'lish; ekologiyani bilish; mevali daraxtlarni olma, uzum, shaftoli, nok, olcha, gilos, olxuri, o'rik nomlarini bilish va tasavvurga ega bo'lish; manzarali daraxtlarni tok, terak, archa, chinor hakida tasavvurga ega bo'lish; gullar, atirgul, boychechak, qoqigul, chinni gul, lolaqizg'aldoq hakida tasavvurga ega bo'lish; Sabzavot va poliz ekinlarini nomlarini bilish; Xona o'simliklarini boshqa o'simliklardan farqini bilish kerak.

Uy hayvonlari qo'y, sigir, ot, bo'ri, eshak, it, mushuk, echki, yovvoyi hayvonlardan bo'ri, tulki, ayiq, parrandalardan tovuq xo'roz, o'rdak, g'oz, xashoratlardan chumoli, ninachi, ari, qo'ng'iz, kapalak nomlarini bilish va ular hakida tasavvurlarga ega bo'lish. Qushlarni qaldirg'och, chumchuq, musicha, kabutar, bulbul, qarg'a, tuti nomlarini bilish va u hakida tasavvurlarga ega bo'lishlari kerak; Uy ruzg'or, stol, stul, xontaxta, javon haqida tasavvurlarga ega bo'lish; Uydagi elektr jihozlaridan elektor chiroq, televizor, radio, magnitafon, dazmol hakida tasavvurlarga ega bo'lish; Tarsport vositalari velosiped, avtobus, avtomobil, trolleybus, tramvay, metro, poezd, samalyot hakida tasavvurlarga ega bo'lish; Tog', daryo, kul, bog', gulzor, paxtazor, ekin maydonlari, yaylov hakida tasavvurlarga ega bo'lish; Havo, suv, quyosh, shamol, bulut, yomg'ir, qor hakida yoshiga mos ravishda tasavvurlarga ega bo'lish; Yil fasllari nomini ketma-ketligini tabiat o'zgarishlari hakida ilk tasavvurlarga ega bo'lish; Kun va tunni farqini anglash; Ertalab, kechqurun, peshinni farqlashi;

Ona Vatani O'zbekiston haqida qisqacha so'zlab berish; O'zbekiston bayrog'i, gerbi hakida fikr; Vatan tuyg'usi, vatanparvarlik xislari va milliy g'ururni yoshiga mos ravishda bilishi; Xalqiga Vataniga mexr va sadoqat xislarini shakllantirish; Beruniy, Ibn Sino, A.Temur, Navoiy, Ulug'bek, Bobur kabi buyuk siymolar hakida ilk tasavvurga ega bo'lish; Milliy bayramlar hakida kaska so'zlab berishi; Yaxshilik va yomonlikni farqlash; O'rtoqlari bilan birgalikda o'ynay olishi va o'rtoqlarini ranjitmaslik zarurligini bilish; Kattalar mexnatini qadrini bilish; O'ziga ishonish; o'z-o'ziga xizmat qila olishi; Uyda yoki bog'cha xovlisida yengil mehnatlarni bajara olishi; Oshxona anjomlarini choynak, piyola, qoshiq, likopcha, pichoq kabilarni vazifasini bilish; Mexnat quollarini tesha, bolg'acha, boltacha, qaychi, uroq kabilarni vazifasini bilish; O'zini ozoda tuta olish; Tug'ri yuvinishi; Sochiq, sovun, tish yuvish pastalari va cho'tkasidan to'g'ri foydalanishi; Mustaqil sochni tarash, turmaklashi; Mustaqil tartibli kiyinish va yechinishni; Kiyim, o'yinchoq va xona anjomlarini o'z joyiga ko'ya bilishi; Ovqatlanish qoidalarini bilishi va unga rioya qilishi; kerak.

Adabiyotlar, References, Литературы:

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining «Maktabgacha ta'lim tizimini tubdan takomillashtirish chora-tadbirlari to'g'risida»gi Qarori. – Toshkent, 2017.
2. O'zbekiston Respublikasi Maktabgacha ta'lim vazirligi. Davlat talablari: Maktabgacha ta'lim muassasalari bitiruvchilarining rivojlanish darajasi. – Toshkent, 2021.
3. Vigotskiy L.S. Mishlenie rech. – Moskva: Pedagogika, 1996.
4. Elkonin D.B. Psixologiya igri. – Moskva: Pedagogika, 1989.
5. Davletshina G.T. Maktabgacha psixologiya. – Toshkent: O'qituvchi, 2019.
6. Muxitdinova F.M. Maktabgacha ta'lim pedagogikasi. – Toshkent: Fan, 2020.